

EARTH SCIENCES

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНА РЕКИ КИШЧАЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА АКТИВНОСТЬ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ

Фейзуллаева С.Т.

Старший преподаватель

*Шекинский филиал Азербайджанского Государственного Педагогического Университета
Кафедра естественные предметы и их технология обучение*

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF KISHCHAY BASIN AND ITS EFFECT ON STREAMS ACTIVITY

Fenzullayeva S.

Senior Lecturer

*Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University
Natural sciences and their teaching technology department*

Аннотация

Областью наших исследований является Кишчайская котловина, расположенная в центральной части южных склонов гор Большого Кавказа, расположенная в Азербайджанской Республике. Кишчай является классическим примером развития структурных селей и одним из самых селевых речных бассейнов не только в Азербайджане, но и в Европе. Морфометрическая напряженность и интенсивность экзоморфогенных процессов взаимодействует друг с другом. В этой небольшой исследовательской работе были проанализированы, сведены в таблицы морфометрические признаки Кишчайской котловины - вертикальное членение, горизонтальное членение, наклон склонов, направления и интенсивность протекающих в них рельефообразующих процессов, а также составлена карта-схема. Определена степень морфометрического напряжения и связь между селевыми очагами. Определение морфометрического напряжения имеет практическую пользу при прогнозировании селевых потоков, при управлении ими, а также при планировании эко-ландшафтных работ.

Abstract

Our research area is the Kishchay Basin, located in the central part of the southern slopes of the Greater Caucasus Mountains, located in the Republic of Azerbaijan. Kishchay is one of the most flooded river basins not only in Azerbaijan, but also in Europe. The intensity of exomorphogenesis processes in the basin affects the morphogenetic stress. In this small research work, the morphometric features of the Kishchay basin - vertical division, horizontal division, inclination of the slopes, directions and the intensity of the relief-forming processes taking place in them were analyzed, tabulated, and a map-scheme was prepared. The degree of morphometric stress was determined and the relationship between flood foci and morphometric stress was determined. Determining the morphometric stress in predicting floods, which are a destructive natural phenomenon, in their management,

Ключевые слова: Кишчайской бассейн, горный рельеф, морфометрические напряжения, вертикальная расчлененность, горизонтальная расчлененность, наклон склонов, направление, денудация, селевые материалы.

Keywords: Kishchay basin, mountainous relief, morphometric tension, vertical fragmentation, horizontal fragmentation, inclination of slopes, direction, denudation, streams material.

Кишчайская котловина расположена в центральной части южных склонов Больших Кавказских гор Азербайджанской Республики (рис. 1). Хотя средняя ширина южного склона велика (20-30 км), она резко меняется из-за перепада высот на небольшом расстоянии. Южный склон Большого Кавказа имеет сложное тектоническое строение. Кишчайская котловина граничит с главным водоразделом Главного Кавказского хребта, являющегося наивысшей орографической единицей Большого Кавказа, с севера, Ганих-Эйричайской котловиной

с юга, Шинчайской котловиной с запада и северо-запада и Дашагылчайской котловины с востока и юго-востока. Бассейн наклонен с северо-востока на юго-запад [3, 3]. Сложность тектонического строения, наличие многочисленных нарушений, резкая контрастность новейших тектонических движений создали в пределах Большого Кавказа благоприятные условия для дробления горных пород, и их снятия [1, с.21].

Морфометрическая напряженность бассейна реки Кишчай (по материалам М.М. Мамедалидзе, 1965, С.Т.Фейзуллаева, 2021).

Вертикальная расчленения (м) и распределение площадей в бассейне (га)/%	Распределение по уклону поверхности (в градусах)	Горизонтальное разделение (км/км ²)	Степень напряженности	класс (шкала оценок)
> 1000; 260/1,3	>450; 3528/14,5	>2,5;4568/18,14	Очень напряжённый	V
800-1000 1370/5,3	200 -30 0;6090/23,9	1,5-2,5;3820/10,5	Напряженный	IV
400-800;7438/29,2	100-200;4460/18,1	1,0-1,5 1220/4,8	Средний	III
200-400;3590/14,2	5-10°, 1250/4,9	0,5-1,0 2630/10,4	Умеренный	II
<200;12450/49,9	<50;9680/38,6	< 0,5 12870/51,2	Слабый	I

Рис. 3. Степень вертикальной расчлененности Кишчайской котловины и доля (%) ее площади по отношению к общей площади

Наклон склонов является одним из статических показателей рельефа. Угол между горизонтальной поверхностью и наклонной поверхностью называется наклоном склона. Кишчайская котловина характеризуется наличием средних и особенно высоких склонов на севере. Наклон склонов в котловине, занимаемые ими площади в гектарах и процентное соотношение к общей площади распределяются следующим образом: склоны с уклоном выше 45° - 3528 га (гектар) (14,5%), склоны 20° - 30° градусов 6090 га (4,9%), склоны с уклоном менее 5° - 9680 га (38,6%).

Выше 3500 м крутизна склонов в нивальной зоне 70° - 80° , субнивальной (3500-3000м), альпийской (3000-2600м), субальпийской зоне (2600-2200-(1800м)) 50° - 70° , среднегорный пояс (2500-1200м) 25° - 60° , низменности (1200-600м) 15° - 35° , предгорья (600-200м) 15° - 10° . В результате анализа таблицы и карты-схемы установлено, что интенсивные и очень интенсивные участки с наклоном выше 30° занимают 38,4% площади бассейна между высотами 1200-3700м. Этот ареал включает высокогорное нивальные, субнивальные, альпийские, субальпийские луга, а также среднегорный пояс.

Вертикальная расчленение местности определяется исследователями с помощью различных широко используемых методов. Определить степень

вертикальной фрагментации можно по разнице максимальной и минимальной высот, разнице высот между водоразделом и берегом, абсолютным и относительным высотам речных долин. Я полагаю, что определение разницы между максимальной и минимальной отметками между склонами позволит более точно изучить вертикальное деление местности. Потому что горная местность отличается сложностью рельефа. Замеры по уклонам позволят определить реальную ситуацию. В Кишчайской котловине степень вертикальной расчленение в горах Чахайл, Карагюзейдаг, Гочумырык, Шоватар и Кызылгай делится на 5 категорий: слабая (менее 200 м), умеренная (200-400 м), средняя (400-800 м), высокая. (800-1000м), очень высокие (выше 1000м.).

Строение долин Кишчайской котловины в первую очередь является продуктом тектоники. По Будагову [6,20], речные долины, раскинувшиеся в этом районе, образовались либо по литологическому строению пород, либо по тектоническим нарушениям. Его северная часть расчленена глубокими речными долинами (1000-1500 м). В бассейне широко распространен ледниковый рельеф, типичный для южного склона Кавказа. Наряду с крупными тектоническими нарушениями в бассейне наблюдаются и мелкие тектонические нарушения. Основными структурными элементами в бассейне

являются: Сейдюрдский антиклинор, Гочумырский антиклинор, Шекинский антиклинор, Айричайская впадина.

В Кишайской бассейне выше высоте 3000 м. благоприятные условия для процессов ледникового рельефа. Ледниково-нивално-ледниковые процессы являются одними из наиболее распространенных процессов эрозионного рельефа в горной местности [4,25]. Эти процессы широко изучались Будаговым в 1965 г. и И.Е. Мардановым в 2008 г. В горах Выоте выше 3000 м. основном они формировались на северных склонах. Поэтому северные части нагорья более расчленены [7, 11].

Камская морена Кишайского бассейна считается одним из ценнейших природно-геоморфологических памятников Европы. На Кемском плато в Кишайской котловине сохранились следы первого Гусарского (Абшеронского 1,5 млн. лет назад) оледенения. Мощность Кемской морены 100 м, высота 2500-2600 м над уровнем моря, 600-700 м над уровнем моря. выше уровня Дамарчинчая [5. 213].

Хотя интенсивность эрозии в высокогорье связана с литологией, другой причиной является большая площадь крутых склонов в высокогорье. Крутые, крутые склоны в котловине лишены растительности. Так как гниение, разложение и минерализация протекают очень медленно в месте без растений, то на таких участках отсутствует почвенный слой. Осадки в этих районах смывают каменистые поверхности из-за отсутствия слоя почвы. Отсутствие почвенного слоя создает благоприятные условия для обнажения горных пород и физического износа. Такие участки в высокогорье постепенно нагреваются из-за воздействия солнечных лучей. Когда солнечные лучи нагревают камни, они расширяются. Ночью, когда температура падает, породы сжимаются холодом, и частицы, из которых они состоят, отделяются друг от друга, и появляются трещины. Когда трещины заполняются водой, она замерзает, расширяется и давит на скалы. При замерзании воды в таких трещинах ее объем увеличивается до 10 % [8, 297]. Суточные и годовые колебания температуры повторяются и разрушают и формируют горы, которые мы считаем огромными и несокрушимыми.

При транспортировке материалов денудации- наряду с образованием оползней, сыпучих и лавинных материалов большую роль в их смещении играет наклон склонов. Оползни распространены от 800-1000 м до 2500 м. Но чаще встречаются между высотами 1800-2200 м. в склонах с уклоном 30-40°, северных и северо-восточной экспозиций, на реках Дамарчин, Чухадурмаз и между горами Кашан и Ханским плато.

Морфологические особенности играют особую роль в формировании паводковых материалов в результате интенсивной денудации, в их переносе проливными дождями, снегом, иногда градом, а также сейсмическими процессами. Большинство крутых склонов с уклоном более 70° лишены растительности. Восстановление растительности на крутых склонах также затруднено. Как видите, хотя

основными причинами оползней являются литологические факторы, сила, которая заставляет горные массивы сползать и обрушаться, — это высокая гравитация крутых склонов. Сухие поверхности, как и влажные, быстро теряют равновесие. Продолжительные засухи, возникающие в жаркое время года, полностью снижают гидратацию поверхности горных пород, ослабляют водородную связь, вызывают образование лавинообразной формы (скольжения-лавины). В породах с избыточной влажностью возникают оползни. Гравитационные оползни более развиты в Гочумырык. Слайды также различаются по размеру. При малых оползнях оползневая масса охватывает площадь в несколько метров, при средних оползнях — десятки километров, а при крупных оползнях — несколько километров. Оползни вдоль южных ветвей главного хребта наблюдаются в основном на склонах северной экспозиции. Гравитационно-тектонические трещины способствуют возникновению здесь эрозионных оползней [6,20-25]. Оползни в основном характерны для среднегорья, где выпадает много осадков. Однако на основании наших исследований можно сказать, что оползни имеют аazonальный характер развития. При малых оползнях оползневая масса покрывает площадь в несколько метров, при средних оползнях — десятки километров, при крупных оползнях — несколько километров. Оползни вдоль южных ветвей главного хребта наблюдаются в основном на склонах северной экспозиции. Гравитационно-тектонические трещины способствуют возникновению здесь эрозионных оползней. Оползни в основном характерны для среднегорья, где выпадает много осадков. Однако на основании наших исследований можно сказать, что оползни имеют аazonальный характер развития. При малых оползнях оползневая масса покрывает площадь в несколько метров, при средних оползнях — десятки километров, при крупных оползнях — несколько километров.

Оползни также являются селевыми очагами. Они как и селевые очаги приурочены в основном северной и северо-восточной экспозиций. Лавины распространены на участках выше 3000 м в субнивальном и нивальном поясе на склонах с уклоном 70-80°. Сход лавин чаще происходит в водоразделе главного Кавказа, Дамарчинчае, Донузчае и Гызылгае.

Одной из морфологических особенностей, положительно влияющих на возникновение паводков, является **каскадная форма бассейна**. Только в Нохурчайской котловине с каскадных склонов стекает около 20 водопадов. Слишком наклонные склоны увеличивают потенциальную силу воды. В частности, в Дамарчине, Сарыгуней и Чухадурмазе много невысоких террас высотой до 25 м.

Особую роль в возникновении паводков играет **морфологическое строение долин**. Долины, раскинувшиеся на южном склоне Большого Кавказа, образовались либо по литологическому строению пород (эрозия), либо по тектоническим нарушениям

[5,13]. Материалы, образовавшиеся в скальном поясе и отложившиеся толстыми слоями в глубоких долинах, составляют основной материал селей.

У правых притоков крутые левые склоны, а у левых притоков правые склоны. Будагов Б.А.(1969) считают, что симметрия склонов связана с движением блоковых оползней.

Долины в бассейне имеют *различную форму* в зависимости от высотного пояса. Долины очень узкие, глубокие и пологие в высокогорной зоне, где расположены поймы. В верховьях рек эрозия интенсивна, а междолинья с очень наклонными склонами заполнены продуктами денудации. Интересен тот факт, что в высокогорьях долины то сужаются, то расширяются [2,21]. Такие сужения и расшире-

ния в долинах являются продуктом горной литологии, тектонических подъемов и спадов. Долины сужаются в антиклинальных областях и расширяются по мере приближения к синклинали. Это приводит к большому скоплению обломков, обломков и лавинных материалов, нагроможденных друг на друга, и создает естественные пробки. По данным дистанционного зондирования, Гаянчай, Дамарчинчай, Саригюнейчай, Донузчай, На притоках Джухадурмазчая выявлено 65 таких завалов (участков, заполненных паводковым материалом). Такие паводковые материалы, собирающиеся в местах сужений долин в виде естественных пробок, приводят к скоплению воды, стекающей с дождей и долин, и образованию временных озер.

Рисунок 4. Последний водопад в Гиринтовчайском ущелье, левый б. Гайнарчая. С.Т.Фейзуллаева, 2009 г.)

Таблица 2.

Эколого-геоморфологическая классификация Кишайской котловины и ее связь с селевыми очагами (Б.А.Будагов, 1969, И.Е.Марданов, 1978, 1998, 2008, Э.К.Ализаде, 2008, С.А.Тарихазер, 2007, С.Т.Фейзуллаева, 2018).

Высотные пояса	Типы ландшафта	Характеристики геоморфологических процессов		Степень геоморфологического напряжения и классификации	Селевые очаги
		Типы рельефа	Денудационные процессы		
Высокогорья (2500-3600м)	Нивалы 3500м.	Смешанно, сильно расчлененные горы, подвергшиеся максимальному поднятию на новом тектоническом этапе, крутизна склонов 70-80°.	А, а, 1, 2, 3.	Очень напряженный/V.	V, 1, 3
	субнивал 3500-3000 м	-----, уклон скатов 50-70°.	-----	-----	V, 1, 3
	Альпийский 3000-2600м	-----	А,б,4,5 Обвалы уменьшается	Напряженный / IV	V, 1, 3
	Субальпийский 2600-2200-(1800м)	-----	-----	-----	V, 1, 3
Среднегорья (2500-1200 м)	Среднегорные буково-буковые леса 900-2000, 2200)м.	Горы умеренно интенсивно разбитые, уклон 25-60°.	Б, а, 6, 7, 8, 9, 10 Псыпи уменьшается с 1600м. Оползни увеличивается между 1800-2100 м.	В основном средний/III	V верхней границе V, 1,3. Низкой границе V, 2,4
низменность 1200-600м	Дубравы от 500-550 м до 900-1000 м, лесостепно-кустарниковые на 600-800 м	Смешанно, невысокие, раздробленные горы, уклон 15-35°	Б, а, 11, 12	Умеренный/II	V, 2,4
Предгорная равнина 600-200м	Травяно-кустарниковые 400-600м, сухостепные до 400-200м	Слаборасчлененные склоны с преобладанием аккумуляции, уклон 15-10°	В, 13	Слабый / I	Конус выноса

Значение: А-Высокие, интенсивно расщепленные горы, смешанные сливки, подвергшиеся максимальному поднятию на неотектонической стадии. а) - склоны, подвергшиеся комплексно-ниваальной и гравитационной денудации; 1-Склоны цирков, глухих, ложбинных долин, 2 - Нивальные склоны, 3 - Лавинно-крутые склоны; б) склоны с преобладанием сложной гравитационной денудации и аккумуляции; 4 - эрозионно-денудационные глубокообломочные скалисто-ступенчатые склоны, подверженные интенсивному подмыву, 5 - эрозионно-денудационные сильно расчлененные, лавинно-щебнистые склоны; Б - смешанно, средне-интенсивно раздробленные горы. Сложные склоны, где в речной денудации преобладает аккумуляция, в определенной степени в 6-эрозионно-денудацион-

ные, относительно преобладает глубоко расчлененный поверхностный смыв, 7-эрозионно-денудационные интенсивно расчлененные склоны, подверженные поверхностному подмыву, 8-эрозионно-денудационные относительно поверхностного подмыва, 9-эрозионно-денудационные с лавинами и щебнем, 10-эрозионно-денудационные, интенсивно расчлененные склоны с сухими долинами, Б - смешанно низкий разбитые горы. а) склоны с преобладанием речной денудации и аккумуляции; 11) Эрозия - денудация раздробленных склонов, 12) Эрозия - денудация слабо раздробленных склонов, Q - водная эрозия и аккумулятивная форма; 13- конус выноса

V) характеристики селевых очагов - 1-основные, 2-дополнительные, 3-активные, 4-пассивные

Рисунок 5. Карта-схема оценки геоморфологических напряжений в бассейне реки Кишчай (Б.А.Будагов, М.Мамедзаде, 1969, А.Дж.Алиев, 1983, 1986, по материалам С.Т.Фейзуллаева, 2018).

Баллы: I - очень высокая, II - высокая, III - средняя, IV - умеренная, V - слабая степень геоморфологической напряженности; 1- затвердевшие склоны, 2- современные осыпи, 3- подвижные осыпи, 4- лавинные склоны, 5- соллофлюкция, 6- осыпные склоны, 7- морены; 8-высотная зона, 9-переходная зона от высокогорной к среднегорной, 10-среднегорной пояс, 11-низкогорной пояс, 12-предгорная равнина.

Результат. В результате исследований установлено, что статические факторы рельефа оказывают существенное влияние на интенсивность процессов экзоморфогенеза. Склоны высотой более 1600 м и более 30° выделены по интенсивности рельефообразующих процессов. Морфометрическое напряжение бассейна мы оценивали по V-бальной шкале: слабый-I, средний-II, умеренный-III, интенсивный-IV и очень интенсивный-V классы. Характер, скорость и площади, охваченные денудационными процессами в ландшафтных зонах, подчиняются законам высотных поясов. В результате анализа таблицы и карты-схемы установлено, что участки уклоном выше 30° характеризуются высокой, очень высокой морфометрической напряженностью и охватывают 38,4 % площади бассейна, расположенного между 1200-3700 м над уровнем моря. Эти участки характеризуются интенсивностью экзодинамических процессов, лишены растительности. Переход от среднегорного к высокогорному и высокогорный имеет очень интенсивные (V класс) морфометрические показатели. Здесь распространены активные селевые очаги. Их селевые

наносы составляет более 3млн м³. Дополнительные селевые очаги развиваются на склонах с высоким и средним морфометрическим напряжением (классы IV и III), крутизной менее 30° . В основном они относятся к пассивными селевыми очагами, а объем выносов равен 1 млн м³.

Низменности и предгорья, относящиеся ко II и I морфометрическим классам, относятся к районам с легким и слабым морфометрическим напряжением, для этого района характерна интенсивность аккумулятивных процессов и расширение, поднятие конуса выноса.

Анализ литературных и полевых работ позволил установить увеличение селевых очагов.

Список литературы

1. Ализаде Э.К., Гулиева С.Ю., Мамедов С.Г. Дифференциация горных геосистем в условиях экзодинамического напряжения (на примере Большого Кавказа). Труды Географического общества Азербайджана, том XIII. Баку, 2008, с.20.21.
2. Будагов Б.А. Паводковые явления в бассейне реки Кишчай и мероприятия по борьбе с ними. изд. Академии наук Азербайджана. ССР, Баку, 1965, с. 5-13, 21.
3. Будагов Б.А. Где находится река Киш? Журнал «Наука и жизнь» №1-2, 2007 г., с. 3-9.
4. Будагов Б.А. Современные и древние оледенения Большой Кавказской части Азербайджана. азерб. ЭА ССР, 1965, с. 24-30.

5. Будагов Б.А. Конструктивные предложения против Кичая и его разликов. Труды Географического общества, Том I, Баку, 2001, стр. 213
6. Будгов Б.А. Геоморфология. Баку, 1969, с. 20-25.
7. Будагов Б.А. Современные природные ландшафты Азербайджанской ССР. Баку, Наука, 1988, с. 11-18.
8. Мамедов Г.С., Халилов М.Ю. Экология и окружающая среда. Баку, Элм, 2004, стр. 296-305.
9. Марданов И.Е. Геоморфологические условия развития наводнений на южных склонах Большого Кавказа, Баку, Элм, 1978, стр. 77.
10. Тарихазер С.А. Основная дифференциация морфоскульптуры северо-восточного склона Большого Кавказа. Проблемы геоморфологии и ландшафта. Труды Г.О. Азербайджан, т VI, Баку, 1999, стр. 67-77.

DEVICE FOR INVESTIGATION OF FLOWS CHARGED PARTICLES AND NEUTRONS

Maksudov A.

*Senior Researcher of the Physical-Technical Institute
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Umaraliyev N.

Associate Professor

Ferghana Polytechnic Institute,

Department of "Electronics and Instrumentation"

Abstract

This paper describes a device for studying the fluxes of charged particles and neutrons, which can serve as a harbinger of an approaching earthquake. Based on the results of preliminary experiments, it can be assumed that the change in the fluxes of charged particles and neutrons emitted by nuclear processes is associated with seismic phenomena in the earth's crust. For example, in more than 25 cases of earthquakes in the Asian region with a magnitude above 4, intense changes in the fluxes of charged particles and neutrons were observed 10-12 hours before the events. Strengthening of signals was sometimes observed 2-3 days before the events, and after them, they disappeared, which hints at a possible correlation.

The proposed device can be **used** to study the fluxes of neutrons and charged particles of low energies of the earth's crust in order to identify their relationship with seismic activity.

Keywords: earthquake precursors, forecast, correlation, scintillation sensors, neutron fluxes, charged particle fluxes.

Great efforts are being made all over the world to be able to predict earthquakes, but humanity is often powerless in the face of an unexpected attack by the elements of the earth. The destructive property of all seismic disasters is not only their gigantic energy, which takes away human lives and destroys material and cultural values, but also their suddenness and unpredictability. The problem is complex and requires reliable criteria for assessing seismic hazard. Methods for registering earthquake precursors differ both in the complexity of the algorithms created for early real-time data analysis and in the small amplitudes of the received signals, which are insufficient to create a reliable system for early detection of danger. This is due to the instability of time, the difference in the effects of the distribution of precursors, and the inadequacy of the properties of precursors to earthquake parameters, which calls into question the main goal - early prediction of seismic activity. catastrophe. The currently existing methods for predicting seismic phenomena do not provide comprehensive information in advance. Thus, the United States refused to carry out large-scale forecasting work, and Californian seismologists summarized: "According to the new model, earthquakes are random." There are no generally accepted methods for solving this problem, since epicenters are usually located at a depth of 5–35 km in the bowels of the earth and occupy vast territories that cannot be modeled by

traditional methods [1]. The generalization of experimental data in the existing methods for predicting earthquake precursors is formulated as extremely unreliable observed in various phenomena on the earth's surface, since these geophysical phenomena are not always unambiguously associated with an impending earthquake in a given area, and the use of mathematical methods is unlikely to reduce this uncertainty. The main drawback of the ongoing work on the development of methods for predicting natural disasters is the lack of basic information about the time of the event, the location of the earthquake epicenter and the strength (magnitude) of the impact associated with the low efficiency of registered precursors. There is no scientifically fundamentally substantiated concept of the occurrence of earthquakes for the development of a forecasting method. The problem remains unresolved, there is no sufficiently reliable method for predicting earthquakes of any (short-term, medium-term) time level.

Task: It is necessary to create a device with high efficiency for registering the fluxes of charged particles and neutrons (harbingers) emanating from the epicenter of the upcoming earthquake.

To solve this problem, a device is proposed (Fig. 1), consisting of two layers of scintillation detectors **1** for detecting charged particles, laid by carbon absorbers **5**, and the last row of neutron helium detectors **6**, as well as eight directional detectors arranged around **3**.